

ИСТОРИЯ

УДК 94(82) «1890/1893»

DOI : 10.5281/zenodo.14543812

EDN : OYIEDW

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС В АРГЕНТИНЕ 1890–1893 гг.

© 2024. *А. В. Бредихин, Е. С. Деркач*

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Статья посвящена анализу ключевых особенностей периода кризиса 1890 – 1893 гг. в Аргентине, сложившихся к тому времени социально-экономической, политической, а также психологической ситуации в обществе. В ходе исследования отмечено, что кризис затронул не только экономику государства как таковую, но и крупные мировые торговые и финансовые центры, а также стал катализатором военных и гражданских восстаний в Аргентине.

Ключевые слова: Аргентина, автономия, Гражданский союз, кризис, революция, экономика.

Среди исследователей критических переломов в общественном развитии Аргентины всегда было актуальны периоды, когда наличие в исторической реальности различных вариантов последующей эволюции страны, формировало предпосылки создания исторической альтернативы. Например, аргентинской историографии, как указывает В.П. Казаков, этот вопрос изучали преимущественно применительно к эпохе войны за независимость, однако кризис 1890–1893 гг. не получил пока должного освещения.

Важность изучения поставленной в рамках статьи темы заключается в следующем: во-первых, получение комплексного понимания одного из решающих моментов аргентинской истории; во-вторых, это выявление причин долгового кризиса Аргентины, связанного с стремлением олигархии удержать монополию на главное национальное богатство; в-третьих, анализ последствий кризиса, с точки зрения глобального управления в области финансовых рынков.

Цель исследования заключается в изучении экономических причин начала кризиса в Аргентине, которые в итоге приведут к революционным событиям 1890 и 1893 гг., а также реакции правительства государства на стоящие в тот период перед ними вызовами.

В аргентинской историографии кризис 1890 г. рассматривается в контексте усиления экономической зависимости Аргентины от Великобритании [1, pp. 50–69]. Сам кризис трактуется как преимущественно торговый, он повлиял прежде всего на внешнюю торговлю, значительно сократив импорт. Дж. Вильямс убедительно показал, что для Аргентины кризис был долговым [2]. Он отметил решающую роль иностранных займов в состоянии платёжного баланса страны. Революционную альтернативу выхода из данного кризиса рассматривал в своей монографии «Общенациональный кризис 1890–1893 гг. в Аргентине: истоки и последствия» В. П. Казаков [3]. Ещё одно исследование на тему аргентинской революции 1890 г. – тезисы А. Г. Форда «Argentina And The Baring Crisis Of 1890» (Издательство

Оксфордского университета, 1956) [4]. Также стоит отметить работу Фернандо Девото и Норы Пагано «История историографии Аргентины» (2009) [5], в которой даётся общая характеристика этого периода истории страны (с 1814 по 1880 гг.).

Во второй половине XIX века ускорилось социально-экономическое развитие Аргентины. Данный процесс являлся возможным лишь благодаря регулярному экспорту иностранного, главным образом британского, капитала в крупных размерах [6, с. 109]. Инвестиционные проекты, финансируемые за счет займов, в частности, строительство железных дорог и улучшение земельных угодий, способствовали увеличению производства экспортируемых товаров, но не смогли увеличить объем и стоимость экспортных товаров.

Следует также отметить, что средства, которые правительство и компании Аргентины получали за рубежом, в основном принимали форму займов с фиксированной процентной ставкой и, следовательно, предполагали немедленную выплату фиксированной процентной ставки в золоте, за исключением облигаций (или ипотечных ценных бумаг, проценты по которым были указаны в бумажных песо).

В то время как средства продолжали поступать из-за рубежа, не было никаких проблем с платежным балансом; то есть иностранная валюта, необходимая для оплаты услуг по обслуживанию внешнего долга и для поддержания уровня потребления импортируемых товаров, могла быть получена за счет экспортных поступлений текущие и новые займы, размещённые за рубежом [7, pp. 140–151]. Но как только поток кредитов прекратился, обслуживание долга, добавленное к оплате импорта, легло только на объем произведённого экспорта, и поскольку этот объем был большим по отношению к экспорту, корректировка платежного баланса предполагала либо значительное сокращение импорта, либо приостановку платежей по обслуживанию долга, либо сочетание обеих мер.

Таким образом, кризис был спровоцирован за счет сокращения иностранного финансирования и так итог, стоимость экспорта выросла настолько, чтобы можно было покрыть расходы по обслуживанию долга и поддерживать политически приемлемый уровень импорта.

Ухудшало ситуацию и действия правительства Х. Сельмана, а именно растраты золотого запаса страны, конверсии внутренних бумажных займов в золотые внешние обязательства, продажи государственных предприятий общественного пользования и земли [7, pp. 194–200]. Цена на золото, которая на момент вступления Х. Сельмана на посту президента составляла 1,20 доллара за бумагу за золотой доллар, начала расти в течение 1887 г., достигнув в декабре 1,45 доллара [6, с. 181–190]. Начались сомнения в возможности страны выполнить свои обязательства. Правительство начало продавать золото, хранящееся в Национальном банке, в августе 1888 г., и в течение нескольких месяцев ему удавалось поддерживать паритет около. В феврале 1889 г. правительство начало выкуп ценных бумаг по займам 1863 и 1876 гг. в бумажных деньгах. Это вызвало международную панику среди держателей этих ценных бумаг. В результате, Аргентина потеряла значительную часть своего богатства, которое перешло к иностранным капиталистам.

Мировой экономический кризис подорвал фундаментальные основы, на которых держалось благополучие страны: иностранные капиталовложения и внешнюю торговлю. В итоге, аргентинское государство уже в июле 1890 г. оказалось банкротом. Правительство обратилось к международному синдикату с просьбой о займе, предоставление которого было оговорено такими условиями, что страна фактически превращалась в полуконию Англии. Аргентина оказалась на грани национальной

катастрофы. Правительство повысило налоги на импорт. Были повышены внутренние налоги на пиво, спиртные напитки и спички. Все это привело к увеличению налоговых поступлений с января 1891 г. [8, pp. 274–280]

Недовольство существующими порядками в среде аргентинской буржуазии и пролетариата в 1890-е гг. стало выливаться в движение протеста. Растущая агитация против правительства Х. Сельмана была основана на критике авторитарной и коррумпированной политики правительства, подчеркнутой надвигающимся экономическим кризисом. Ни назначение министров из числа самых выдающихся личностей страны, ни обещание реформировать закон о выборах не остановят экономический спад и не восстановят политическое доверие. Президент, не имея поддержки ни своего зятя генерала Рока, ни вице-президента Карлоса Пеллегрини, ослабляет свои позиции в Национальной автономистской партии.

20 августа 1889 г. в газете «La Nación» появилась статья под названием «Твоя прекрасная юность! На пути к успеху» («Tu quoque juventud! En tropel al éxito»), которая потрясла общественное мнение и молодежь, в частности. В статье критиковалась поддержка тогдашнего президента некоторыми молодыми людьми: «Среди этого всеобщего беззакония и господства этого пагубного режима, который подавляет правовую жизнь нации, заменяя ее злоупотреблениями и произволом, ощущаются первые избирательные возможности для будущего президентства. уверенность в том, что нынешний президент будет навязывать желаемого преемника, поскольку у него есть золото, уступок и силы, необходимых для того, чтобы разозлить податливых персонажей и подавить любое восстание» [9].

Статья в журнале «Nation» привела к объединению молодежи которая, в свою очередь, созвала большой митинг 1 сентября 1889 г. во Флоридском парке в городе Буэнос-Айрес, на котором присутствовало почти 30 000 человек. Участники митинга решили создать «Гражданский союз молодежи» для борьбы за точное исполнение конституционных установлений, за пресечение коррупции и кумовства в государственном аппарате, за расширение полномочий органов местного самоуправления.

После создания Гражданского союза Леандро Алем и его союзники сформировали Революционную хунту, которая должна была осуществить план по свержению президента, и начали налаживать контакты между оппозиционными политическими лидерами и частями вооруженных сил, недовольными правительством. Так как главными соперниками аргентинских буржуа и угнетателями рабочих были олигархия и иностранный капитал, то пути их борьбы порой совпадали. Так, те и другие участвовали в антиклерикальном движении [10]. Но различие в социальном положении – эксплуататора и эксплуатируемого – предопределяло противоположность их коренных интересов, классовую борьбу между ними.

В частности, для поддержки Гражданского союза была сформирована военная ложа, которая пользовалась симпатиями молодых офицеров и была известна как «Ложа 33 офицеров». Его лидерами были капитан Хосе М. Кастро Самблад, капитан Диего Ламас, лейтенант Томас Валле и младший лейтенант Хосе Феликс Урибуру. Последний 40 лет спустя возглавил государственный переворот, свергнувший Иполито Иригойена. Эта военная ложа обеспечила Алему поддержку 1-го пехотного, 1-го артиллерийского, 5-го пехотного, инженерного батальонов, роты 4-го пехотного полка и группы курсантов Военного колледжа. Одновременно Алем связался с офицерами военно-морского флота во главе с лейтенантами Навио Рамоном Лирой и Эдуардо О'Коннором, и вскоре его поддержал весь флот.

Революция 1890 г. продлились два дня, однако потерпела неудачу. После двух дней боёв, когда иссякли боеприпасы и большинство войск оставались верными правительству, генерал Рока сделал неожиданный ход – от имени президента он пообещал генералу всем, кто сложит оружие, полное помилование, и это предложение было из тех, от которых невозможно отказаться. Повстанцы прекратили сопротивление, а тех, кто решил продолжать начатое, быстро перестреляли. Кое-чего повстанцы все-таки добились – им удалось нанести серьёзный удар по репутации правительства. Всеобщая атмосфера беспокойства продолжала нарастать. Конгресс, который оставался верным президенту, не отпраздновал триумф, а в зале заседаний сенатор Мануэль Писарро произнес речь, которая охарактеризовала недавние события так: «Революция побеждена, но правительство мертво». Не имея ни парламентской, ни народной поддержки, президент Сельман подал в отставку, и Конгресс принял ее 6 августа, назначив вице-президента Карлоса Пеллегрини на свой пост. Гражданский союз в свою очередь, в июле 1891 г. распадается на Гражданский радикальный союз, лидерами которого стали Леандро Алем и его племянник Иполито Иригойен, будущий президент Аргентины, и Национальный гражданский союз во главе с Бартоломе Митре.

Новый президент пытается укрепить правительство и осуждает участие армии в революции: «Если правила дисциплины не должны быть высшим законом для армий нации, было бы более целесообразно распустить их, если мы хотим защитить общественные свободы, власть и порядок, от пагуб анархии в ее наиболее отвратительной форме. Невозможно допустить ... чтобы военные могли направить оружие, доверенное им нацией, против установленных властей, поскольку мы были бы вынуждены оставить это на усмотрение каждого начальника корпуса, определять, когда дело дошло ... руководствуясь пустыми соображениями разума, страсти, интереса или совести...» [11, pp. 11–13]. Однако, кризис продолжается. Пеллегрини упорно борется за восстановление разрушенной экономики. Он основывает «Банк нации» и восстанавливает финансовую систему страны в ущерб провинциальным автономиям, обеспечивая поступления от экспортных пошлин и собирая внутренние налоги, которые в соответствии с Конституцией принадлежат провинциям. Провинции покорно голосуют за ограничение своей финансовой автономии. Пеллегрини подавляет мятежи в провинциях. В Конгрессе он сталкивается с сильной оппозицией, которую вызывают его собственные единоверцы. Он разрывает свои связи с Гражданским союзом. Осень 1891 г. знаменует собой «критический час в истории Аргентины: за три месяца, прошедшие между возвращением генерала Митре и отставкой его кандидатуры, можно сказать, что судьба страны решалась изо дня в день. без того, чтобы на какое-то время безмятежные умы смогли правильно определить курс» [12, pp. 14–16].

Подготавливаясь к президентским выборам, Гражданский союз провозглашает своим кандидатом Митре. Однако, за неделю до выборов, 2 апреля 1892 г., президент Пеллегрини ложно обвинил членов союза в антиправительственном заговоре, целью которого являлся захват власти и убийство высших официальных лидеров. Пеллегрини объявил осадное положение и арестовал ведущих лидеров союза, в том числе Алема. В этих репрессивных условиях и без участия Гражданского союза 10 апреля были проведены выборы, на которых официальным кандидатом от Партии национальной автономии был избран Луис Саенс Пенья.

После освобождения лидеров организации и с осознанием того, что национальное правительство снова будет всеми средствами препятствовать их приходу к власти посредством выборов, Гражданский союз начал реорганизацию и подготовку нового вооруженного восстания. К тому времени также возникло сильное противостояние

между Алемом и его племянником Иполито Иригойеном, который уже контролировал значительные силы в провинции Буэнос-Айрес и не доверял организаторским и дипломатическим способностям, которые продемонстрировал его дядя в последние годы. Это приведет к разделению Гражданского союза на красных, поддерживающих Алема, и лириков, поддерживающих Иригойена.

Алем вынашивал мечту о реванше и 26 июля 1893 г., в годовщину «Парковой революции», устроил мятеж в провинциях Буэнос-Айрес, Санта-Фе и Тукуман. Восставшие требовали проведения всеобщих выборов, гражданского контроля над военными, защиты прав рабочих и среднего класса [12, pp. 36–45]. Наибольшего успеха повстанцам удалось добиться в Санта-Фе, но успеху восстания снова помешали разногласия между его организаторами, дядей и племянником. Алем, для которого это восстание стало «лебединой песней», настаивал на том, что нужно идти до конца, а Иригойен мыслил более трезво: поняв, что победа недостижима, он пошёл на компромисс с правительством ради того, чтобы сохранить свою партию. К началу октября восстание было подавлено. Алем заплатил за свою несговорчивость шестью месяцами тюремного заключения, и следует сказать, что он отделался очень легко, ведь его вполне могли бы и расстрелять как закоренелого мятежника, но президент Хосе Эваристо Урибуру мудро решил, что не следует чрезмерно обострять отношения с оппозицией.

Таким образом, общенациональный кризис 1890–1893 гг. в Аргентине стал следствием двух процессов: во-первых, долгового кризиса 1890 г., связанного с стремлением олигархии удержать монополию на главное национальное богатство – землю, в условиях, когда старая производственная структура латифундий уходила в прошлое, а новая ещё не сложилась; во-вторых, мирового экономического кризиса, который привёл к параличу кредитно-банковской системы Аргентины, экономика которой была зависима от иностранных капиталовложений и ориентирована на внешнюю торговлю. Ухудшение экономико-социального положения и растущая в данный период агитация против правительства, стала причиной двух военно-гражданских восстаний под руководством Гражданского радикального против правительства Аргентины. Однако, революционные события как 1890 г., так и 1893 г., не внеся существенных изменений в государственное устройство страны, оказали большое влияние на ее политическую жизнь. Аргентинской буржуазии отныне принадлежала в ней активная роль. Одновременно буржуазия проявила черты, которые обнаружили ее политическую слабость. Символична поэтому судьба наиболее смелого и решительного руководителя протестующих – Леонарда Алема. После поражения восстания 1893 г. он застрелился, не желая мириться с действительностью и не видя перспектив для дальнейшей борьбы с существующим порядком. Его несколько более умеренный соратник Иполито Иригойен, придя позже к власти и сделав немало для своей страны, так и не посмел начать окончательную борьбу с господством латифундизма и иностранного капитала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hirsch L. Lenguajes políticos en torno a la crisis política de 1890 en Argentina: Historia, Sociología y la conformación de los discursos revolucionarios y evolucionistas frente a una crisis moral // Revista Iberoamericana de Estudios Culturales y Análisis Conceptual, Año 2, Vol. 2 (Agosto-Diciembre 2011), Universidad Nacional de Salta / Universidad Autónoma Metropolitana de México, 2011. – pp. 42 – 69.
2. Williams J.H. Argentina international trade under inconvertible paper money 1880–1900. – New York, 1969. – 285 p.

3. Казаков А. П. Общенациональный кризис 1890-1893 гг. в Аргентине: истоки и последствия. La Crisis nacional de 1890-1893 en la Argentina: orígenes y Cosecuencias : монография / А. П. Казаков ; Российская академия наук [РАН]. Институт всеобщей истории. Центр латиноамериканских исследований. - Москва : Институт всеобщей истории РАН, 1998. – 363 с.
4. Ford A. G. Argentina and the Baring Crisis of 1890 // Oxford Economic Papers, Oxford University Press, – 1956. – Vol. 8, No. 2. – P. 127–160.
5. Devoto F. & Pagano N. Historia De La Historiografía Argentina. Buenos Aires:Sudamericana, 2009. – P. 475.
6. Смелова М. Н., Казаков В. П. Общенациональный кризис 1890–1893 гг. в Аргентине: истоки и последствия. – М., 1998. – 363 с.
7. Rosenmüller R. C., . Ruderer S. «Dádivas, dones y dineros». Aportes a una nueva historia de la corrupción en América Latina desde el imperio español a la modernidad // MadridFrankfurt am Main: Iberoamericana-Vervuert, 2016. – P. 249.
8. Cortés C., Roberto D. Evolución fiscal y monetaria en la Argentina, 1862-1890, Editorial Sudamericana, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1989. – 294 p.
9. Vence Conti A, Cuesta E. M. Prices and wages in the 1890 crisis in Buenos Aires. Revista de Historia Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic History. 2016. – P. 267 – 294.
10. «Tu quoque juventud» (En tropel al éxito) Por Francisco A. Barroetaveña. Publicado el el diario La Nación el día 20 de agosto de 1889.
11. Sáenz Peña. La revolución por los comicios Miguel Angel Cárcano. – P. 1–17. – URL: <https://argentinahistorica.com.ar/>
12. Poy L. Tu quoque trabajador? Agitación obrera en Buenos Aires (1888-1889) // Serie Documentos de Jóvenes Investigadores, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, 2010. – 77 p.

Поступила в редакцию 20.10.2024 г.

THE NATIONAL CRISIS IN ARGENTINA IN 1890–1893

A. V. Bredikhin, E. S. Derkach

The article is devoted to the analysis of the key features of the crisis period of 1890 – 1893 in Argentina, the socioeconomic, political, and psychological situation in society that had developed by that time. The study noted that the crisis affected not only the economy of the state as such, but also major world trade and financial centers, and also became a catalyst for civil-military uprisings in Argentina.

Key words: Argentina, autonomy, Civil Union, crisis, revolution, economy.

Бредихин Андрей Владимирович

доктор исторических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: kf.vsemir.zav@mail.ru

Bredikhin Andrey Vladimirovich

doctor of historical sciences, professor,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF
E-mail: kf.vsemir.zav@mail.ru

Деркач Екатерина Сергеевна

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: derkach.ecaterina@yandex.ru

Derkach Ekaterina Sergeevna

Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.
E-mail: derkach.ecaterina@yandex.ru